

Наука о религии начала XX века в восприятии П.А. Флоренского и его единомышленников

Н.Н. Павлюченков

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, с. 1

Orthodox St. Tikhon Humanitarian University

Likhov side str., 6, build 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: npavl905@mail.ru

Ключевые слова: религия, наука, христианство, психология, история, социология, религиозный опыт.

Key words: religion, science, Christianity, psychology, history, sociology, religious experience.

Резюме. В статье рассматривается восприятие П.А. Флоренским и его ближайшими друзьями философами возникшей во второй половине XIX на Западе науки о религии. Дается обзор основных направлений исследований, которые в начале XX века интересовали П.А. Флоренского, А.В. Ельчанинова и В.Ф. Эрн. Отмечается, что рассматриваемые философы стремились использовать научный подход к религии для выявления истины Христианства.

Abstract. The article examines the perception by P.A. Florensky and his closest friends, philosophers, of the science of religion, which arose in the West in the second half of the 19th century. An overview of the main areas of research that interested P.A. Florensky, A.V. Elchaninov and V.F. Ern at the beginning of the 20th century is given. It is noted that the philosophers in question sought to use a scientific approach to religion to reveal the truth of Christianity.

[**Pavliuchenkov N.N.** Perception of the science of religion at the beginning of the 20th century by P.A. Florensky and his associates]

Как особая область знания, наука о религии (обозначаемая в России как «религиоведение»), как известно, сформировалась в 1860-х - 1870-х гг. на стыке нескольких научных дисциплин - философии, антропологии, этнографии, археологии, языкознания, сравнительной мифологии, фольклористики и т. д. Это формирование явилось вполне логичным следствием возникшего в Новое время отношения к религии как к объекту изучения, допускающего использование всех средств научного подхода. При этом, далеко не все, кто стоял у истоков этого нового направления в научных исследованиях, были атеистами или относились к религии, в лучшем случае, только как к форме

общественного сознания, этапу в развитии человеческого разума и т. п. Сам термин «наука о религии» ввел Фридрих Максимилиан Мюллер (1823 - 1900), которому принадлежит и известный тезис: «кто знает одну религию, не знает ни одной» (Мюллер, 2002: 20). Свое стремление строить новую науку прежде всего на *сравнительном* методе он мотивировал вполне определенной установкой *христианского* исследователя, которую можно передать известными пословицами: «все познается в сравнении» или «большое видится на расстоянии». Христианская Европа прошла довольно долгий и непростой путь, прежде чем была общепринята идея, согласно которой христианство - лишь одна из многих религий, которую можно и нужно сравнивать с другими. И в итоге этого пути, в числе прочего, проявилось и понимание возможной пользы для христианина от сравнения с другими верованиями: чтобы по достоинству оценить то, что ты имеешь, нужно посмотреть на людей, которые этого лишены. Во всяком случае, сам Ф. М. Мюллер в 1865 г. высказался в этом отношении вполне определенно: «Изучение древних религий, - говорил он в лекции о Ведах, - научает нас лучше ценить то, что дано нам нашей религией. Только тот, кто терпеливо и *беспристрастно* обсудил все другие исторически известные религии, может знать, что такое христианская истина, и с полным убеждением и уверенностью сказать вместе с апостолом Павлом: «Я не стыжусь благовествования Христова»» (Хрисанф, 1873: 3).

Призыв изучать другие религии «терпеливо» и, особенно - «беспристрастно» выражает в данном случае апологетическую и миссионерскую позицию христианского ученого, который уверен в том, что чем более объективной будет наука о религии, тем более она будет свидетельствовать о преимуществах и, в конечном итоге, об истине Христианства. Не превращая таким образом науку о религии в какой-либо очередной вариант христианской апологетики, выявляя только факты, не страдающий маловерием ученый-христианин своей беспристрастностью может добиться гораздо большего апологетического эффекта, чем многие специально ориентированные на защиту христианства труды и исследования. Человек с твердой, основанной на духовном опыте, верой понимает, что Истина не боится сравнений и

исследований, а потому основные усилия христианского ученого должны быть направлены не против попыток научного изучения религии, а против причин, порождающих в человеке маловерие и суеверие

Наиболее ранней формой научного изучения религии должна быть признана История религии. Как направление исследований она существовала задолго до второй половины XIX в., но большой толчок в ее развитии был дан целой серией археологических раскопок, особенно в Египте и на территории Древней Месопотамии, проводимых, начиная с 1810-х - 1820-х гг. Информацию огромной научной ценности дали раскопки древних культовых сооружений (Зубов, 1997: 54), открытие относимой к верхнему палеолиту живописи, имеющей религиозный смысл. Наряду с этим, изучение обнаруженных в ходе раскопок древних мест захоронений, также (по следам очевидно имевших место заупокойных ритуалов) позволило делать выводы о характере религиозных верований людей, живших, по современным представлениям, в эпохи 30, 70 и даже до 200 тысяч лет назад (Зубов, 1997: 19, 30).

Разумеется, как и любая другая историческая наука, История религии основывается на фактах, по-своему интерпретированных тем или иным историком. Очень многое зависит, в частности, от подачи археологического материала его первооткрывателем и, следовательно, то, как ученое сообщество и общественность будут воспринимать тот или иной исторический факт, во многом обусловлено субъективными концепциями историков и археологов.

В самом общем и простом случае одни и те же *факты* могут быть по-разному истолкованы с позиций веры и неверия. Можно привести достаточно показательный, относящийся к Истории религии пример: ссылаясь, по сути, на один и тот же фактический материал, поставляемый такими науками, как археология, антропология, этнография и т. д., одни авторы говорят о существовании «дорелигиозного» периода в истории человечества (Данильян, 2005: 73-74), а другие утверждают, что религиозная вера носит всеобщий характер «во времени и пространстве» и трактуют это как безусловный научный факт, признаваемый в настоящее время подавляющим большинством

ученых (Зубов, 1997: 5-6).

С возникновением социологии как науки в середине XIX в. сформировалась социология религии. Здесь, прежде всего, религия рассматривалась с точки зрения ее места и роли в общественной жизни, изучается влияние религии на общество и обратное влияние общества на религию. И тот, и другой характер взаимодействия представляется несомненным, но в его трактовках субъективный элемент может быть выражен еще гораздо больше, чем в случае с Историей религии. Достаточно сказать, что в западном религиоведении одним из наиболее выдающихся социологов религии признан К. Маркс (1818 - 1883). В «Энциклопедии религии», изданной в 1987 г. в США и Великобритании под редакцией М. Элиаде К.Маркс упоминается как один из основателей социологии религии и крупнейший представитель немецкой философии религии. Это - тот самый К. Маркс, которому принадлежит известное в советское время выдающееся определение религии: «Религия - это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она - дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа»; многие учебники в России просто перегружены концепциями «обусловленности религиозных верований социокультурными условиями» (Матецкая, 2008: 5-51), идея о том, что религия является *только* функцией общественного развития подается как факт и закладывается в само определение социологии религии.

Иным концепциям, в лучшем случае, уделяется гораздо меньше внимания, но, конечно, и они также несут в себе очень существенный отпечаток философских, мировоззренческих убеждений их авторов. В изданном в 1909 г. в России сборнике «Истории религии» П. Флоренский писал: «Что христианство в нынешних формах непохоже на христианство христовых учеников - этого нельзя отрицать. Но мы попробуем доказать, что в Церкви, как она сейчас существует, сохраняется христианство настолько чистым, насколько вообще может сохраниться божественное, влитое в земные сосуды» (Ельчанинов, 1909: 161-162). Далее фактически утверждается, что все изменения, происшедшие почти за два тысячелетия в христианстве, были вызваны изменениями в социуме: «Весь

сложный аппарат современной церковной жизни имеет назначением получить, удержать и передать людям те капли божественных сил, которые *сейчас* доступны людям» (Ельчанинов, 1909: 163) С точки зрения такой позиции, процессы в обществе влияют на внешние формы религии, но не затрагивают ее суть, которая, по крайней мере, в случае с христианством, от общественных условий не зависит. В 1910-х гг. В. Эрн в своих «Письмах о христианском Риме» на примере живописи и надписей в катакомбах пытался показать, что в современной Православной Церкви остались действенными все основные особенности христианства первых веков от Р. Х. (Эрн, 1991: 117-137).

Но наибольший интерес в начале XX в. у П. А. Флоренского и философов его окружения вызывала Психология религии, которая сложилась на рубеже XIX - XX вв.. В рамках этой научной дисциплины можно ставить вопросы, например, о том, как та или иная религиозная традиция влияет на психическое здоровье человека, в какой мере данная религия является созидательным или наоборот, разрушительным фактором для человеческой личности (в ее психологическом понимании). В частности, именно то, что мы теперь называем психологией религии, имел ввиду А. Ельчанинов, когда писал: «У нас (т. е. в России - Н. П.) совершенно не существует науки о религии, которая одна могла бы разобраться в сложных религиозных состояниях радеющих. Здесь имелся в виду религиозно-мистический ритуал секты т. н. «хлыстов», которые сами себя называли «людьми Божиими». Пытаясь проникнуть в их религиозные чувства, А. Ельчанинов, в частности, отмечал: «Вся поэзия хлыстов проникнута интимно-нежным отношением к *близкому* Богу, радостью этой близости...» По мысли Ельчанинова, только особая научная дисциплина, которую он называет «христианской психологией», могла бы убедительно для всех вскрыть «все опасности» сектантской мистики (Ельчанинов, 1909, 207-211). «Только точный анализ психических состояний радеющих по сравнению с таковым же состоянием христианских святых, католических мистиков, квиетистов, гезихастов и т. п. дал бы нам научную психологическую оценку хлыстовства» (Ельчанинов, 1909: 205).

В 1907 г. на страницах журнала «Христианин» П. Флоренский попытался собрать свидетельства того, как переживаются верующими церковные таинства. Цель ставилась вполне определенная - «осветить... эту темную область религиозной психологии», раскрыть «психологию таинств» (Флоренский, 2001: 423), но при этом сам автор этого, как теперь говорят, «проекта» имел свое, - «сверх-психологическое» понимание природы таинств (Флоренский, 2001: 421). Он предполагал на конкретных фактах показать, что «христианство - не археология, а живая жизнь, вечно развивающаяся в целом организме человечества», что «и в наших душах («разве только мы не то, чем должны быть» - 2Кор. 13, 5) Христос продолжает ту духовную работу, которую Он совершил в душах наших предшественников-христиан» (Флоренский, 2001: 423). Очевидно, что при таком подходе степень объективности проводимых исследований почти целиком зависит от самодисциплины религиоведа-психолога, от его способности не подгонять факты под свои личные предпочтения.

Примером очень ярко выраженной иной, изначально атеистической предубежденности в психологии религии являются работы З. Фрейда (1856 - 1939), для которого религиозность была следствием психической болезни (Фрейд, 1991: 53). Довольно масштабная попытка американского психолога и философа В. Джемса (1842 - 1910) описать все многообразие религиозных переживаний составила в конечном итоге явно предвзятое истолкование религии как следствия спонтанно возникающих субъективных переживаний, относящихся только к сфере психологии (Джемс, 1992: 9). В качестве примера «чисто» научного подхода в психологии религии могли бы служить работы К. Г. Юнга (1875 - 1961), но и здесь не обошлось без определяющего влияния чисто личного опыта исследователя, которому он сам придавал решающее значение (Юнг, 1994: 198). Именно с позиции строгого ученого Юнг, как известно, отказывался обсуждать факт наличия Бога вне человеческой психики, но именно такая установка (в сочетании с личным опытом) привела исследователя в конечном итоге к провозглашению самозамкнутости как высшей цели реализации человеческой личности, т. е. к концепции прямо

нерелигиозной, если иметь в виду саму суть религии как *связь* человека с Высшей силой. Здесь уже имеет место *иная* мировоззренческая трактовка самой религии, подразумевающая под «Богом» или «Высшими силами» лишь некую реальность в *самом* человеке («высшее Я» или «Самость», как в случае с Юнгом). И эта трактовка накладывает свой отпечаток на ряд концепций в психологии религии.

В целом, история развития науки о религии к началу XX вв. показала, что общепризнанным религиоведом позволялось быть ученому любых убеждений, за исключение тех, которые ориентируют его на апологию какой-либо одной религии или религиозной веры в целом. С одной стороны, это понятно и оправдано, т. к. наука о религии по самому своему определению не должна превращаться в теологию или религиозную апологетику. Но с другой стороны, подчеркнутый взгляд исследователя на религию «извне» в интеллектуальной атмосфере рубежа XIX - XX вв. легко оборачивался взглядом «с высока». По сути своей религиоведческие исследования были похожи на некую «этнографическую» экспедицию идущих в ногу со временем интеллектуальных мужей в сферу примитивного сознания отставших от цивилизации «верующих». В тех случаях, когда результатами таких исследований не была открытая (и иногда воинствующая) апология атеизма, религия рассматривалась как реальность или даже ценность, но имеющая лишь историческое значение. Религия - это то, что *было* в истории человечества; это неизбежный спутник *прежних* общественных формаций, это фактор, способствовавший утешению, успокоению человеческой души, которая сталкивалась с жестокостью и несправедливостью этого мира. Но теперь, - предполагалось, особенно в конце XIX - начале XX вв., - грядет новая эпоха в истории «повзрослевшего» человечества, когда уже глупо цепляться за отжившие свои ценности. Короче говоря, религия, в лучшем случае, воспринималась как атавизм, который должен быть изучаем так, как изучается экспонат в музее.

По сути, именно такую ситуацию имел ввиду уже ставший священником Павел Флоренский, когда писал в 1923 г., что «нужно вслушаться в религию и выслушать ее собственное

о себе свидетельство: пусть сама она скажет, чего хочет она, в чем полагает она свое сокровище... Если люди пребывают в известной Церкви, в известном исповедании или религии, и пребывают тут не со вчерашнего дня, а веками, и отдают сюда все, что у них есть самого глубокого и ценного, свои мысли и чувства, своих родных и детей, если самих себя и свою жизнь они вверяют своей религии, даже свою посмертную участь, то значит же это что-нибудь, коль скоро в мире вообще следует искать смысла? Значит же это, что в данной религии есть что-то живое и жизненное?... И если человечество за религию и за религии держалось и держится, это значит - есть там что-то и для себя... И вот этот-то какой-то иной тон разговора совершенно необходим для познания не только чужой религии, но и своей собственной» (Флоренский, 2001: 541-542).

Флоренский с горечью констатировал, что даже сами люди, принадлежащие той или иной религии, в так называемое Новое время постепенно разучились говорить о своей вере и о своих упованиях *положительно*. Даже к своей собственной религии они порой подходят «извне», нацеливаясь лишь на полемику и обличение других вер, традиций и, конечно, в том числе и самого атеизма. Указывая на то, что было, по его мнению, ошибочного в дореволюционной христианской апологетике в России, Флоренский говорил: «Вера дается положительным прикосновением к Свету и Истине. А наша апологетика носит отрицательный характер: она старается показать ложность и противоречие известных положений» Но доказательством ложности одного положения еще не доказывается истинность другого и, кроме того, в истинной вере также можно найти противоречия. Поэтому, вместо критики и обличений чужого, нужно суметь вполне адекватно показать свое и тогда, может быть, никаких специальных обличений уже и не потребуются.

Относительно православной религии Флоренский в начале 1920-х гг. говорил, что «наша церковность» представляет собой «железный запертый сундук, наполненный драгоценностями, ключ от которого неизвестно где» (Флоренский, 1990: 276-277). Открыть этот «сундук» означало бы, в числе прочего, также дать возможность православной

религии говорить самой о себе и самой за себя. И, по крайней мере, выслушать эту «речь», прислушаться к ней, было бы проявлением вполне объективного, научного подхода к религии.

ЛИТЕРАТУРА

- Данильян О.Г., Тараненко В.М. 2005. Религиоведение. М.: Эксмо. 480 с.
- Джемс В. 1992. Многообразии религиозного опыта. СПб.: Андреев и сыновья. 418 с.
- Ельчанинов А., Эрн В., Флоренский П. 1909. История религии. С приложением статьи С.Н. Булгакова: «О противоречивости современного безрелигиозного мировоззрения». М.: «Польза» В. Антик и К°. IV, 245, III с.
- Зубов А.Б. 1997. История религий. Книга первая: Доисторические и внеисторические религии. Курс лекций. М.: Планета детей. 344 с.
- Матецкая А.В., Самыгин С.И. 2008. Религиоведение. Краткий курс. Ростов-на-Дону: Феникс. 216, [1] с.
- Мюллер Ф.М. 2002. Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочитанные в Лондонском Королевском институте в феврале - марте 1870 года. Пер. с англ., предисл. и коммент. Е.С. Элбакян. Под общей редакцией А.Н. Красникова. М.: Книжный дом «Университет»: Высшая школа. 264 с.
- Флоренский П. 2001. Христианство и культура. М.: АСТ. 672 с.
- Флоренский П.А. 1996. Сочинения. В 4 т. Т. 2. Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачева. М.: Мысль. 877 с.
- Флоренский П.А. 1990. Сочинения. Т. 2. У Водоразделов мысли. М.: Правда. 447 с.
- Фрейд З. 1991. Будущее одной иллюзии. Сост. и вступ. ст. А.М. Руткевича. М.: Ренессанс.
- Хрисанф (Ретивцев), архиеп. 1873. Религии древнего мира и их отношение к христианству: В 3 т. Т. 1. Религия Востока. СПб.: тип. духов. журн. «Странник». 639 с.
- Эрн В.Ф. 1991. Письма о христианском Риме. - Наше наследие. 2: 117-137.
- Юнг К.Г. 1994. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев: AirLand. 406 с.

Поступила / Received: 28.04.2025

Принята / Accepted: 08.06.2025